

OCORRÊNCIA DE SEPTORIOSE (*Septoria lactucae*) EM ALFACE HIDROPÔNICA: UMA ABORDAGEM AMBIENTAL E DE SAÚDE

Julia Maria Martins Vieira¹, Jerffeson Vieira José¹, Thiago Alves Santos de Oliveira¹, Elizabeth Amélia Alves Duarte²

¹PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, Laboratório de Fitopatologia, julia.vieira@sou.ufac.br; jefferson.jose@ufac.br, alves.thiago@ufac.br; ²ITPAC - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Campus Cruzeiro do Sul, elizabeth.duarte@cruzeirodosul.itpac.br

Resumo

A alface é considerada a principal hortaliça-folhosa cultivada e consumida no Brasil, mas possui limitações, principalmente em relação a sensibilidade às condições ambientais e de doenças. O estudo objetivou evidenciar a interferência do surgimento de septoriose no cultivo de alface hidropônica e sua associação com as questões ambientais e de saúde. Esta análise foi realizada através da diagnose de campo em unidade de produção hidropônica no município de Cruzeiro do Sul/Acre e análise morfológica do fungo no laboratório de fitopatologia da UFAC-Campus Floresta, no segundo semestre de 2023. A partir daí foi possível evidenciar que entre os meses de setembro a novembro de 2023 a septoriose foi mais prevalente, fazendo com que o produtor lançasse mão da utilização de agrotóxicos. É preciso que haja o incentivo às práticas agrícolas sustentáveis, visando o equilíbrio entre produção, ambiente e saúde pública.

Palavras-chave — Patógenos, agrotóxicos, sustentabilidade.

Abstract

Lettuce is considered to be the main leafy vegetable grown and consumed in Brazil, but it has limitations, especially in relation to its sensitivity to environmental conditions and diseases. The aim of this study was to highlight the interference of septoria in hydroponic lettuce cultivation and its association with environmental and health issues. This analysis was carried out through field diagnosis in a hydroponic production unit in the municipality of Cruzeiro do Sul/Acre and morphological analysis of the fungus in the phytopathology laboratory at UFAC - Campus Floresta, in the second half of 2023. From this, it was possible to see that between September and November 2023, septoria was more prevalent, causing the producer to resort to the use of pesticides. Sustainable agricultural practices need to be encouraged in order to strike a balance between production, the environment and public health.

Key words — Pathogens, pesticides, sustainability.

1. INTRODUÇÃO

A alface, uma das dez hortaliças mais apreciadas no Brasil para consumo in natura [1], é cultivada em sistemas hidropônicos devido à sua adaptabilidade e ciclo curto, permitindo rápido retorno do investimento [2]. Essa técnica substitui o solo por solução nutritiva ou substrato inerte, garantindo os elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas e proporcionando controle ambiental em épocas desfavoráveis [3].

O cultivo protegido em estufas, característico da hidroponia, é crucial para evitar doenças causadas por patógenos do solo e garantir maior controle ambiental [4]. Contudo, a alface está sujeita a diversas doenças, levando muitas vezes ao uso de controle químico, que pode afetar a saúde do consumidor devido à acumulação de resíduos nas folhas [5]. Dentre as doenças, a septoriose, causada pelo fungo *Septoria lactucae* (*S. lactucae*), destaca-se como uma das mais importantes na cultura da alface [6].

A septoriose ocorre principalmente por sementes contaminadas, mudas doentes e respingos de água da chuva e irrigação, favorecida por condições de alta umidade e temperatura, comuns em regiões de clima ameno e épocas chuvosas [06]. Para seu controle, recomenda-se o uso de sementes saudáveis e de qualidade, além da aplicação preventiva de fungicidas e manejo adequado da irrigação [6, 7].

A abordagem ambiental da hidroponia, aliada a práticas de controle integrado de doenças, contribui para a sustentabilidade da cadeia produtiva da alface, conforme preconizado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU [8]. Essa técnica busca aumentar a produtividade de forma sustentável, reduzindo a pegada ambiental e promovendo a resiliência da produção agrícola [9].

Nesse contexto o estudo tem por objetivo, através da diagnose de doenças, evidenciar a interferência do surgimento de septoriose no cultivo de alface hidropônica e sua associação com as questões ambientais e de saúde.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado estudo observacional para análise dos fatores epidemiológicos associados a ocorrência de septoriose e sua implicação com as questões ambientais e de saúde. O estudo foi conduzido no cultivo hidropônico de uma unidade de produção comercial localizada na estrada do aeroporto, km 09, município de Cruzeiro do Sul, Acre.

Nesta unidade de produção o sistema empregado é baseado na técnica de fluxo laminar de nutrientes, conhecido como sistema NFT, e compreende o uso de oito estufas destinadas principalmente ao cultivo de alface, com uma

produção mensal de 25.000 pés, aproximadamente (Figura 1).

Durante o segundo semestre de 2023, conduziu-se uma avaliação de campo com o objetivo de identificar as doenças presentes na cultura, bem como investigar possíveis fatores associados ao surgimento dessas doenças. Essa investigação abrangeu também, a medição da temperatura das estufas e da solução nutritiva (Figura 1), análise das condições sanitárias do sistema, como limpeza dos perfis e do sistema em geral, uso de agroquímicos para o controle fitossanitário e descarte das embalagens.

Posteriormente à avaliação de campo, realizou-se a identificação morfológica do patógeno no laboratório de fitopatologia da Universidade Federal do Acre – *Campus Floresta*. Para isso, foram coletados folhas e/ou raízes que apresentassem sintomas característicos de septoriose. Devido à ausência de crescimento do patógeno em meio de cultura, foram confirmados a partir da identificação morfológica dos conídios da *S. lactucae* por meio de análise microscópica utilizando um microscópio estereoscópio NIKON® ECLIPSE Ei, lâminas e lamínulas semi-permanentes, agulha e água destilada.

Figura 1. A: Unidade de produção. B: Sistema NFT. C: Termômetros na estufa. D: Condutivímetro e pHmetro para medição da temperatura da solução nutritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após diagnose de campo foi possível identificar que entre os meses de setembro a novembro de

2023 a doença mais prevalente no cultivo hidropônico foi a septoriose (Figura 2), com média de temperatura dentro das estufas de 31°C e da solução nutritiva de 29°C, variação de 2°C

Segundo a classificação climática de Köppen e Geiger, o clima de Cruzeiro do Sul é considerado predominante equatorial quente e úmido, com temperatura média anual de aproximadamente de 25.1 °C, e média anual de pluviosidade de 2169 mm [10]. Favorecendo assim o surgimento da doença que é extremamente adaptável a este clima.

Figura 2. A: Alfaca crespa infectada com septoriose. B-D: Conídio de *S. lactucae*. C: Necrose do limbo foliar causada por *S. lactucae*.

A temperatura da solução nutritiva não deve exceder os 30°C, podendo provocar deficiência nutricional na planta e perda de oxigênio em temperaturas altas [11]. Além disso, o regime térmico no ambiente das raízes pode afetar a absorção de água e nutrientes, bem como o crescimento do sistema radicular e da parte aérea das plantas [12].

Níveis elevados de radiação solar associada à alta temperatura, podem degradar os pigmentos de clorofila, reduzir a fotoassimilação de hidratos de carbono e aumentar a respiração da planta, desacelerando o crescimento e diminuindo o acúmulo de fitomassa [13].

Teixeira, Zottarelli e Kimati [14], em seu estudo sobre o efeito da temperatura no crescimento micelial e patogenicidade de *Pythium spp.* em alface hidropônica, demonstrou uma temperatura ótima para o desenvolvimento de *Pythium helicoides*, entre 24 a 37°C.

Em relação as questões sanitárias do local, foi identificado que o produtor realiza processo de limpeza quinzenal das canaletas com NaClO (Hipoclorito de Sódio) e NaOH (Hidróxido de Sódio ou Soda Cáustica), esta roda no sistema por dois dias de 01 em 01 hora e após esse processo é realizada a troca da água das caixas reservatórias. Além disso, as canaletas são limpas com NaClO a cada troca de mudas.

Segundo Lopes *et al.* [5] e Töfoli e Domingues [15], as estufas devem ser instaladas em local ventilado e de máxima incidência de radiação solar, pois a umidade relativa do ar e molhamento foliar prolongado favorece a infecção por vários patógenos foliares, como é o caso da septoriose. Além disso, o saneamento das instalações é um dos fatores que podem significar a diferença entre o sucesso e o desastre técnico de cultivos hidropônicos.

Goddek *et al.* [11], descreveram ainda que, após a entrada de patógenos no sistema hidropônico podem ser adotadas medidas para a sua desinfestação através de métodos não químicos como, radiação ultravioleta, filtração e elevação da temperatura da solução, e métodos químicos como, a aplicação de ozônio, peróxido de hidrogênio e hipoclorito de sódio. O hipoclorito foi um dos métodos utilizados na produção.

Em relação ao controle químico para tratamento das doenças, é utilizado no sistema o inseticida sistêmico Evidence, além do Kasumin (fungicida-bactericida) e Amistar (fungicida sistêmico), os mesmos são utilizados 01 vez por semana, dependendo do tipo de sintomas de doenças e como método preventivo. Segundo o produtor, os agroquímicos são usados através de pulverização no final do dia, com a ausência de vento, nas mudas em fase de berçário ou pré-crescimento, além disso, os frascos vazios são devolvidos a casa agropecuária para devolução ao fabricante.

Segundo a bula dos agroquímicos Amistar e Kasumin [16, 17], para a septoriose na cultura da alface de cultivo convencional, as pulverizações devem ser preventivas, iniciadas logo após o transplante das mudas e com intervalo de 7 dias. Para segurança do meio ambiente e do aplicador, deve-se realizar as pulverizações quando as condições climáticas forem desfavoráveis à ocorrência de deriva, como temperatura do ambiente com máxima de 30°C, umidade relativa do ar igual ou superior a 55% e velocidade do

vento de 2 a 10 km/h. Além disso, o uso de EPIs é indicado.

De acordo com Goddek, *et al.* [11] e Utkhede, Lévesque e Dinh [18] e o controle químico não é recomendado na hidroponia, pois não há pesticidas registrados para patógenos nessa cultura no Brasil e no mundo, podendo ser potencialmente fitotóxicas às alfaces cultivadas, além do risco de causar resistência dos patógenos.

Em relação aos descartes de embalagens, a Cartilha sobre agrotóxicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) [19], informa que as flexíveis, como sacos plásticos, de papel e metalizados, devem ser colocadas em outras grandes sacolas de resgate, fechadas, identificadas e devolvidas ao revendedor. Os galões, devem sofrer tríplice lavagem como indicado na bula do produto, a água da lavagem deve ser descartada dentro do pulverizador e também devolvido ao revendedor.

Os pesticidas representam uma ameaça substancial à saúde humana, à biodiversidade e aos serviços e pode representar uma das ameaças mais graves à saúde e ao meio ambiente. Além de existir um entendimento generalizado de que a aplicação intensiva de pesticidas pode aumentar a vulnerabilidade dos sistemas agrícolas aos surtos de pragas, garantindo dependência contínua da sua utilização [20].

Ainda convém ressaltar que a água utilizada na plantação é de poço artesiano, garantindo a qualidade da água que leva a nutrição das plantas. A alface é consumida, comumente, *in natura*, isso garante melhor qualidade do produto, pois alguns micro-organismos podem se propagar e infectar as hortaliças quando estas entram em contato com água e superfície contaminadas.

5. CONCLUSÕES

Conclui-se, portanto, que a ocorrência de septoríose em alface hidropônica não apenas evidencia a importância do manejo integrado de doenças, mas também ressalta a necessidade de abordagens sustentáveis na produção de alimentos, visando o equilíbrio entre produção, ambiente e saúde pública.

Nesse contexto, é preciso reduzir o uso de agrotóxicos ou adotar substâncias menos tóxicas, como o uso do controle biológico de doenças, aumentando o incentivo às práticas agrícolas

sustentáveis, incentivando a investigação sobre práticas agrícolas menos prejudiciais ao ambiente e à saúde, e aumentando também, o suporte aos programas para o manejo ecologicamente correto de produção.

8. REFERÊNCIAS

- [1] FILHO, A. B. C. *et al.* Sintomas de deficiência de macronutrientes em alface. Científica, Jaboticabal, v.48, n.3, p.271-290, 2020.
- [2] LUZ, G. L. *et al.* A questão do nitrato em alface hidropônica e a saúde humana. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.8, p.2388-2394, nov, 2008.
- [3] LOPES, C. A.; QUEZADO-DUVAL, A. M.; REIS, A. Doenças da alface. Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, 2010. 68 p.
- [4] BRANDÃO, L. W. R. *et al.* Hidroponia com uso de energia solar - uma forma sustentável de produção de alimentos. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO, 9, 2018, Palmas. Instituto Federal do Tocantins. ANAIS... Palmas: JICE, 2018. p. 1-11.
- [5] LOPES, C. A., SILVA, J. B. C., GUEDES, Í. M. R. Doenças em Cultivos Hidropônicos e Medidas de Controle. Comunicado Técnico. Maio, 2015. Brasília, DF. ISSN 1414.9850.
- [6] SOUSA, C. S. *et al.* Mancha de Septoria da alface: isolamento, inoculação e avaliação de cultivares em condições de campo e casa de vegetação. Fitopatologia Brasileira. v. 28 n. 5, 2013.
- [7] AGROFIT. Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários. Disponível em: https://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/princip_al_agrofit_cons. Acesso: 02 de março de 2024.
- [8] SOUZA, V. *et al.* Economic feasibility of adopting a hydroponics system on substrate in small rural properties. Clean Techn Environ Policy 25, 2761–2775 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10098-023-02529-9>.
- [9] BRASIL, NAÇÕES UNIDAS, 2015. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Publicado dia 15 de setembro de 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel>. Acesso: 29 de fevereiro de 2024.
- [10] Classificação climática de Köppen para os municípios brasileiros. Disponível em:

<https://koppenbrasil.github.io/>. Acesso: 14 de março de 2024.

014/06/cartilha_de_hidroponia_0810.compressed.pdf
. Acesso: 07 de março de 2024.

[11] GODDEK, S. et al. Aquaponics Food Production Systems Combined Aquaculture and Hydroponic Production Technologies for the Future. The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2019, corrected publication 2020.

[12] MATTOS, K. M. C. et al. Temperatura do ar no interior do canal de cultivo e crescimento da alface em função do material de cobertura da mesa de cultivo hidropônico – NFT. *Bragantia*, Campinas, 60(3), 253-260, 2001.

[13] COSTA, E. & LEAL, P. A. M. Produção de alface hidropônica em três ambientes de cultivo. *Eng. Agríc., Jaboticabal*, v.29, n.3, p.358-369, jul./set. 2009.

[14] TEIXEIRA, L. D., ZOTTARELLI, C. L. A. P. & KIMATI, H. Efeito da temperatura no crescimento micelial e patogenicidade de *Pythium* spp. que ocorrem em alface hidropônica. *Summa Phytopathol.*, Botucatu, v. 32, n. 3, p.221-226, 2006.

[15] TÖFOLI, J. G. & DOMINGUES, R. J. Manejo e métodos de Controle de doenças Fúngicas na cultura da alface. Technical Report · November 2015. DOI: 10.13140/RG.2.2.27154.25280. 4: e56–63. Disponível em: <www.thelancet.com/>.

[16] AMISTAR® WG. Syngenta Limited. Grangemouth, Escócia. 07/02/2022. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/agrolinkfito/produto/amistar-wg_7486.html. Acesso: 06 de março de 2024.

[17] KASUMIN. UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. Ituverava/São Paulo, 05/08/2020. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/agrolinkfito/produto/kasumin_8490.html. Acesso: 06 de março de 2024.

[18] UTKHEDE R. S., LÉVESQUE, C. A & DINH, D. 2000. *Pythium aphanidermatum* root rot in hydroponically-grown lettuce and the effect of chemical and biological agents on its control. *Canadian Journal of Plant Pathology* 22:138-144. DOI:[10.1080/07060660009500487](https://doi.org/10.1080/07060660009500487).

[19] ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cartilha sobre Agrotóxicos, Série Trilhas do Campo. Brasília – DF, Copyright © 2011.

[20] HIDROGOOD. Cartilha básica de orientação ao cultivo hidropônico. 6a.Edição: março/2016. Disponível em:<chromeextension://efaidnbmnbbkqapjlbpkbqjlcjclfindmkaj/https://hidrogood.com.br/wpcontent/uploads/2>